

ATA-ANALAR HÁM BALALAR ARASINDAĞI MÚNASEBETLERDÍN QÁSIYETLERI

Jumanazarova Gu'ljayna Asqar qizi

Berdaq atindağı Qaraqalpaq mámleketlik universitetinin' Pedagogika Psixologiya kafedrası
Ámeliy psixologiya qániyeliginiń studenti.

Mambetyarova Venera Reyimbayevna

Ilmiy basshi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13957197>

Annotatsiya. Bul ilimiy jumis ata-analar hám balalar arasındağı qatnaslardıń psixologiyalıq qásiyetlerin úyreniwge arnalǵan. Izertlew aktual máselelerden biri bolǵan shańaraq aǵzaları arasındağı qatnaslardı tereń analiz etiwge baǵdarlanǵan. Izertlew maqseti ata-analar hám balalar arasındağı qatnaslar dúzilisin hám olardı rawajlandırıwdıń faktorların anıqlawdan ibarat. Izertlewde psixodiagnostika, gúzetiw, anketalastırıw hám sáwbet sıyaqlı empirik usıllar qollanıldı. Izertlew nátiyjeleri ata-analar hám balalar arasındağı qatnaslardıń quramı, qáliplesiw qásiyetleri hám dinamikasın kórsetip beredi.

Tayanış sózler: shańaraq, ata-ana, bala, qatnaslar, psixologiyalıq ayırıqshalıqlar, faktorlar, dinamika.

FEATURES OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTS AND CHILDREN

Abstract. This scientific work is devoted to the study of the psychological characteristics of the relationship between parents and children. The study is aimed at a deep analysis of the problem of relationships between family members. The purpose of the study is to determine the structure of the relationship between parents and children and the factors that influence their development. The study used empirical methods such as psychodiagnostics, observation, questionnaires and interviews. The results of the study highlight the composition, features of formation and dynamics of the relationship between parents and children.

Keywords: family, parents, child, relationships, psychological characteristics, factors, dynamics.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ

Аннотация. Данная научная работа посвящена исследованию психологических особенностей взаимоотношений между родителями и детьми. Исследование направлено на глубокий анализ проблемы взаимоотношений между членами семьи. Цель исследования - определить структуру взаимоотношений между родителями и детьми и факторы, влияющие на их развитие. В исследовании использовались эмпирические методы, такие как психодиагностика, наблюдение, анкетирование и интервью. Результаты исследования освещают состав, особенности формирования и динамику взаимоотношений между родителями и детьми.

Ключевые слова: семья, родители, ребенок, отношения, психологические особенности, факторы, динамика.

Mashqalanın aktuallığı hám úyrenilgenlik dárejesi. Shańaraq aǵzaları arasındaǵı qatnaslar zamanagóy jámiyette aktual máselelerden biri esaplanadı. Ata-analar hám perzentleri arasındaǵı qatnaslar turaqlı shańaraq dúziwdiń tiykarǵı faktori retinde tán alınadı.

Bul qatnaslardıń qásiyetleri, olardı qalıplestiriwge tásir etiwshi faktorlar hám dinamikasın úyreniw shańaraq psixologiyası pániniń zárúrli baǵdarlarınan biri esaplanadı.

Tema boyınsha kóplegen izertlewler alıp barılǵan bolsada, ata-analar hám balalar arasındaǵı qatnaslardıń ayırım psixologiyalıq tárepleri jetkilikli dárejede úyrenilmegen. Atap aytqanda, olar arasındaǵı óz-ara tásiridin qásiyetleri, qatnaslar strukturalıq dúzilisi hám rawajlanıw faktorları jetkiliklishe ashıp berilmegen.

Izertlew maqseti hám wazıypaları. Bul ilimiy jumıs maqseti ata-analar hám balalar arasındaǵı qatnaslardıń psixologiyalıq qásiyetlerin, olardı qalıplestiriwshi faktorlardı hám qatnaslar dinamikasın anıqlawǵa qaratılǵan.

Izertlew wazıypaları:

1. Ata-analar hám balalar arasındaǵı qatnaslardıń psixologiyalıq dúzilisin hám strukturalıq komponentlerin úyreniw.

2. Ata-analar hám balalar arasındaǵı qatnaslardı qalıplestiriwshi tiykarǵı faktorlardı anıqlaw.

3. Ata-analar hám balalar arasındaǵı qatnaslardıń rawajlanıw dinamikasın úyreniw.

Izertlew metodları. Izertlew empirik hám teoriyalıq usıllar kompleksinen paydalanılǵan halda ámelge asırıldı. Psixodiagnostika, gúzetiw, anketalastırıw hám sáwbet metodları qollanıldı.

Analiz hám sintez, salıstırıw, ulıwmalastırıw, statistikalıq usıllar da izertlew processinde qollanıldı.

Izertlew nátiyjeleri

Ata-analar hám balalar arasındaǵı qatnaslardıń psixologiyalıq qásiyetleri. Ata-analar hám balalar arasındaǵı qatnaslarda tómendegi tiykarǵı komponentler ajıratıp kórsetildi: emosional, kognitiv, minez-qılıq hám motivatsion. Bul komponentler óz-ara bekkem baylanıslı halda ámeldegi bolıp, qatnaslardıń psixologiyalıq dúzilisin belgileydi.

Qatnaslar dúzilisi hám olardı qalıplestiriwdiń faktorları. Ata-analar hám balalar arasındaǵı qatnaslardı qalıplestiriwshi tiykarǵı faktorlar tómendegiler:

1) biologiyalıq faktorlar (jas, jınıs, temperament, genetikalıq ayrıqshalıqlar);

2) shańaraqqa tiyisli-social faktorlar (shańaraq quramı, ata-analardıń tálim hám mádeniy dárejesi, materiallıq jaǵdaylar);

3) psixologiyalıq faktorlar (ata-analardıń jeke qásiyetleri, qarawları, qızıǵıwshılıqları, bilim hám kónlikpeleri);

4) mektep hám jámiyet faktorları (tálim-tárbiya mákemeleri, qatarlaslar, mádeniy-ruwxıy ortalıq).

Ata-analar hám balalar arasındaǵı qatnaslar dinamikası. Ata-analar hám balalar arasındaǵı qatnaslar úzliksiz rawajlanıp baratuǵın process retinde kórinetuǵın boladı. Dáslepki jastan óspirimlerge ótiw dáwirige shekem qatnaslar strukturalıq komponentlerinde sezilerli ózgerisler baqlanadı.

Qatnaslardín emosional hám kognitiv komponentleri rawajlanıp, olar tiykarında minez-qulıq hám motivatsion komponentler rawajlanıp baradı. Usınıń menen birge, qatnaslardín ámeldegi dárejesi hám xarakteri ata-analar hám de balalar tárepinen óz-ara qayta qalıpleseıi.

Izertlew nátiyjeleri ata-analar hám balalar arasındağı qatnaslardín psixologiyalıq dúzilisin, olardı qalıplestiriwshi tiykarğı faktorlardı hám dinamikasın anıqlawğa múmkinshilik berdi.

Alınğan juwmaqlar shańaraq psixologiyası, tárbiya teoriyası hám ámeliyatında qollanılıwı kerek.

REFERENCES

1. Vasila Karimova “Psixologiya “, Tashkent, 2000.
2. Foziev E. “Ulıwma psixologiya “ 1-kitap, Tashkent, 2004
3. Foziev E. «Ulıwma psixologiya», 2 -kitap, Tashkent, 2004.
4. M. G. Davletshin. Zamanagóy mektep oqıtıwshı psixologiyası. T., 1997.
5. M. G. Davletshin. «Ulıwma psixologiya», Tashkent, 2002.